

JADIDLAR VA MUTAFAKKIRLARNING TARBIYA HAQIDAGI QARASHLARI ASOSIDA O‘QUVCHILARDA KASBIY MA’NAVIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISH

Mutallibjonov Ma’rufjon

Qori Niyoziy nomli Tarbiya pedagogikasi
milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15556622>

Jadidchilik harakati, ma’rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o‘rganishimiz kerak. Uni qancha ko‘p o‘rgansak, bugun bizni tashvishga solayotgan juda ko‘p savollarga to‘g‘ri javob topamiz.

SH. MIRZIYOYEV

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada o‘zbek mutafakkirlari va jadidlarning tarbiya borasidagi ilg‘or g‘oyalari tahlil qilinadi hamda ushbu qarashlar asosida o‘quvchilarda kasbiy ma’naviy qadriyatlarni shakllantirishning metodik imkoniyatlari yoritiladi. Shuningdek, pedagogik jarayonlarda milliy qadriyatlarga asoslangan holda kasbiy axloq, mas’uliyat va mehnatsevarlik kabi tushunchalarni o‘rgatish zarurati asoslanadi.*

***Kalit so‘zlar:** jadidlar, mutafakkirlar, tarbiya, kasbiy ma’naviyat, ma’naviy qadriyatlar, pedagogik metodika, tarbiyaviy yondashuv.*

Kirish. XX asr boshlarida o‘zbek jadid mutafakkirlari millatning rivoji, yosh avlodning ma’naviy-axloqiy kamoloti va ilm-fan orqali taraqqiyotga erishish masalalariga alohida e’tibor qaratgan. Ular tarbiyani — inson shakllanishining markaziy omili sifatida ko‘rgan va uni zamonaviylik, milliylik hamda kasbiy tayyorgarlik bilan uyg‘unlashtirishga harakat qilgan. Ayniqsa, kasb egallash, mehnatni qadrlash, ijtimoiy foydali faoliyatga intilish kabi jihatlar jadid pedagogikasining asosiy g‘oyalaridan edi.

Bugungi ta’lim tizimida aynan mana shu merosga tayanib, o‘quvchilarda kasbiy ma’naviy qadriyatlarni shakllantirish dolzarb vazifalardan biridir. Yosh avlodni barkamol inson etib tarbiyalash, ularning kasb tanlashdagi ongli yondashuvini shakllantirish, jamiyat oldidagi mas’uliyatini oshirish – har qanday zamonaviy ta’lim tizimining muhim strategik yo‘nalishlaridan biridir. Ayniqsa, bugungi globallashtirish davrida shaxsning ma’naviy-axloqiy tayyorgarligi, kasbga sadoqatli munosabati, milliy qadriyatlarga asoslangan kasbiy ma’naviyatini shakllantirish zarurati yanada ortib bormoqda.

Kasbiy ma’naviyat – bu insonning o‘z kasbiga bo‘lgan halol va vijdonli munosabati, mehnatga sadoqat, axloqiy qadriyatlarni faoliyatida ifodalashi, professional etikani anglab yetgan holda o‘z kasbini halol bajarishga intilishidir. Bu tushuncha o‘z ichiga shaxsiy intizom, mehnatsevarlik, fidoyilik, ijtimoiy manfaatni tushunish, kasbiy mas’uliyat kabi ko‘plab fazilatlarni qamrab oladi.

O‘zbek pedagogik tafakkurining rivojlanishida, ayniqsa, XX asr boshlarida faoliyat yuritgan jadid mutafakkirlari — Cho‘lpon, Abdulla Avloniy, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat kabi ulug‘ zotlarning o‘rni beqiyosdir. Ular millatni ilm-fan, tarbiya va mehnat orqali yuksaltirish g‘oyasini ilgari surganlar. Jadidlar fikricha, millatni taraqqiy ettiruvchi kuch — bu ma’naviyatli, kasb-hunarga ega, axloqan yetuk insondir. Aynan shu nuqtai nazar, bugungi ta’lim-tarbiya tizimi oldida turgan eng dolzarb vazifalar bilan hamohangdir.

Jadid pedagogikasining asosiy yo‘nalishlaridan biri yoshlarni ilmiy, madaniyatli va kasb egasi etib tarbiyalashdir. Jumladan, A. Avloniy “ma‘naviyat - insonning nuridir, axloq - uning qalbidir, kasb esa - hayotining tayanchidir” degan fikrni ilgari suradi. Fitrat esa farzand tarbiyasida oila, maktab va jamiyatning birgalikda harakat qilishini zarur deb biladi. Bu fikrlar zamonaviy “pedagogik hamkorlik”, “kasbiy tarbiya” va “umumiy ma‘naviy muhit” kabi tushunchalar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqdir.

Shu boisdan, mutafakkirlar va jadidlarning tarbiya haqidagi ilg‘or pedagogik qarashlarini bugungi ta‘lim tizimi bilan uyg‘unlashtirish orqali o‘quvchilarda kasbiy ma‘naviy qadriyatlarni shakllantirish yo‘llarini ishlab chiqish, bu boradagi metodik yondashuvlarni takomillashtirish muhim ilmiy-amaliy vazifalardan hisoblanadi.

Ushbu maqola aynan shunday yondashuv asosida:

- jadidlar va mutafakkirlarning tarbiya haqidagi ta‘limotlarini ilmiy jihatdan tahlil qilish,
- ularning g‘oyalari zamonaviy tarbiya va ta‘lim metodikasiga integratsiyalash,
- va nihoyat, o‘quvchilarda kasbiy ma‘naviyatga oid tasavvurlarni boyitishning pedagogik yo‘llarini ishlab chiqishga qaratilgan.

1. Tarbiya masalasida jadidlar va mutafakkirlar qarashlari.

O‘zbek mutafakkirlari —Munavvarqori Abdurashidxonov, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy kabi olimlar tarbiyani jamiyatning asosiy tayanchi deb bilganlar. Jumladan:

- **Abdulla Avloniy** “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida tarbiyani “millatni saqlovchi qalqon” deb ataydi. U axloq, kasbga mehr, mehnatsevarlik, halollik, fidoyilik kabi fazilatlarni yoshlarga singdirishni tarbiyaning ustuvor vazifasi deb biladi.

- **Abdurauf Fitrat** “Oila” asarida bolaning kasbiy shakllanishi avvalo oilada boshlanishini ta‘kidlaydi. Fitrat asariga ko‘ra, har bir bola yoshligidan kasbga yo‘naltirilishi, mehnatni qadrlashi lozim.

- **Munavvarqori** esa ta‘limni dunyoviy bilimlar bilan boyitish orqali jamiyatga foydali shaxslar yetishtirish tarafdori edi. Uning fikricha, yoshlar kasb-hunar egallashga qodir, aqliy va ma‘naviy jihatdan yetuk bo‘lishi kerak.

Kasbiy ma‘naviyat - bu o‘quvchining kasbga nisbatan hurmat, halollik, vijdonlilik, mas‘uliyatlilik, fidoyilik kabi axloqiy-ruhiy holatlarini ifodalovchi tushuncha bo‘lib, u quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

- Kasbga muhabbat
- Mehnatga mas‘uliyat
- Halollik va adolatparvarlik
- Jamiyat manfaatini ustun qo‘yish
- Vijdoniy yondashuv

Ushbu fazilatlarni shakllantirish uchun tarbiyaviy jarayonlar milliy qadriyatlarga, jadid g‘oyalari asoslariga tayanmog‘i lozim.

Jadidlar tarbiyada quyidagi tamoyillarga asoslangan:

Kasb-hunarga yo‘naltirish – har bir shaxs jamiyatda o‘z o‘rniga ega bo‘lishi uchun kasbga ega bo‘lishi lozim;

Axloqiy yetuklik – kasb tanlashda axloqiy mezonlar muhim;

Mehnatga hurmat – har bir halol mehnat qadrlanishi kerak;

Milliy va diniy qadriyatlarga asoslanish – o‘zlikni anglash orqali kasbda mas‘uliyatli bo‘lish.

Ushbu tamoyillarni zamonaviy metodik yondashuvlar bilan uyg‘unlashtirish quyidagi shakllarda amalga oshiriladi:

Tarix, adabiyot va ma‘naviyat asoslari darslarida mutafakkirlar asarlarini o‘rganish;

“Ustoz-shogird” an’analarini joriy qilish;
 O‘quvchilarning kasbiy qiziqishlariga mos ekskursiyalar va amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazish;
 Rolli o‘yinlar, sahna ko‘rinishlari orqali kasbiy qadriyatlarni anglashga yo‘naltirish.
 O‘quvchilarda kasbiy ma’naviyatga oid tasavvurlarni boyitish uchun quyidagi metodik usullar samaralidir:

Metodik usul	Maqsadi	Amalga oshirish shakli
Jadidlar asarlarini tahlil qilish	Tarixiy tajribani o‘zlashtirish	Darslarda matnli ishlov
Kasb festivallari	Qiziqishni oshirish	Sinfdan tashqari tadbir
Ustoz-shogird loyihasi	Real tajriba asosida o‘rganish	Mahalliy ustalar bilan uchrashuvlar
Rolli o‘yinlar	Axloqiy holatlarni his qilish	“Kasb tanlayman” mavzusida sahna ko‘rinishlari

Xulosa qilib aytganda, jadid va mutafakkirlarning tarbiya haqidagi boy pedagogik merosi zamonaviy ta’lim jarayonida o‘quvchilarda kasbiy ma’naviy qadriyatlarni shakllantirishda muhim manba bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Bu g‘oyalar asosida yaratilgan metodik yondashuvlar yoshlarni maqsadli, halol, fidoyi va kasbiga sadoqatli etib tarbiyalashga xizmat qiladi.

Bugungi kun pedagogi ushbu merosga tayanib, o‘quvchilarni ijtimoiy hayotga tayyorlashi kerak. Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, o‘zbek mutafakkirlari va jadidlarining tarbiya haqidagi qarashlari nafaqat o‘z davrida, balki bugungi zamonaviy ta’lim tizimi uchun ham muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

Ularning asarlarida ilgari surilgan g‘oyalar – insonparvarlik, axloqiy poklik, kasbga sadoqat, ilm va mehnatga hurmat, shaxsiy mas’uliyat kabi qadriyatlar o‘quvchilarni kasbiy jihatdan yetuk, ma’naviy boy, milliy g‘oyaga sodiq qilib tarbiyalashda asosiy tayanch sifatida namoyon bo‘ladi.

Jadid mutafakkirlar ta’lim-tarbiyani faqatgina bilim berish vositasi emas, balki shaxsning ma’naviy va kasbiy shakllanishida hal qiluvchi omil sifatida ko‘rganlar. Ular tomonidan ilgari surilgan g‘oyalar – o‘quvchilarda mustahkam dunyoqarash, ijtimoiy faollik, mehnatsevarlik va axloqiy barkamollikni shakllantirishda pedagogik metodikalar uchun boy manba hisoblanadi. Bu g‘oyalar zamonaviy ta’lim konsepsiyalaridagi “kompetensiyaviy yondashuv”, “shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim” kabi tamoyillar bilan uyg‘unlashadi.

Shuningdek, kasbiy ma’naviyat - bu insonning nafaqat bilim va ko‘nikmasi, balki jamiyat oldidagi mas’uliyati, kasbga bo‘lgan axloqiy munosabati bilan belgilanadi. O‘quvchilarda kasbiy ma’naviyatni shakllantirish uchun faqat nazariy bilimlar yetarli emas, balki tarbiyaviy jarayonlarda shaxsiy namuna, real hayotiy holatlar, ustoz-shogird munosabatlari, mahalla va oila bilan hamkorlik kabi amaliy mexanizmlar ham muhim o‘rin tutadi.

- Jadidlar tarbiyani jamiyat taraqqiyotining omili deb baholaganlar;
- Ular kasb tanlashni inson axloqiy kamolotining muhim bosqichi sifatida ko‘rganlar;

- Bugungi o'quvchilarda kasbiy ma'naviyatni shakllantirishda jadidlarning g'oyalari samarali metodik negiz bo'la oladi;

- Tarbiyaviy jarayonlarda milliy merosni zamonaviy metodlar bilan uyg'unlashtirish orqali ijobiy natijalarga erishish mumkin.

Shunday qilib, kasbiy ma'naviyatni shakllantirish jarayonida jadid pedagogik merosidan foydalanish:

- O'quvchilarning shaxsiy va kasbiy kamolotini uyg'un rivojlantirishga;

- Ma'naviy-axloqiy tarbiya mazmunini boyitishga;

- Milliy qadriyatlar asosida kasbiy mas'uliyat hissini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Bu boradagi ilmiy-amaliy izlanishlar davom ettirilsa, ta'lim jarayoni yanada samarali, maqsadli va milliy qadriyatlarga tayanadigan asosda tashkil qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Avloniy A. Turkiy Guliston yoxud axloq. – T.: Fan, 1992.
2. Fitrat A. *Oila*. – T.: Ma'naviyat, 2000.
3. Behbudiy M. *Maktab*. – Samarqand, 1913.
4. Xoldorova M. *Jadid pedagogik merosi*. – T.: O'qituvchi, 2017.
5. Mahmudxo'ja Behbudiy. *Milliy uyanish va ma'naviy yangilanish*. – T.: Ma'naviyat, 2005.